

**INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA IJTIMOIYLASHUVNING
AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
THE IMPORTANCE OF SOCIALIZATION IN THE CONDITIONS OF
INCLUSIVE EDUCATION**

Musayeva N.S.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Dotsent PhD

nargiza.musaeva.83@mail.ru

Tolibjonova D.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

dtolibjonova43@gmail.com

Annotatsiya. O'zbekistonda va boshqa xorijiy mamlaklarda inklyuziv ta'limning rivojlanish jarayoni, imkoniyati cheklangan insonlar uchun inklyuziv ta'lim ularni hayotga moslashuv jarayonidagi o'rni haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Аннотация. Освещены сведения о процессе развития инклюзивного образования в Узбекистане и других зарубежных странах, роли инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями в процессе их адаптации к жизни.

Annotation. Information about the development process of inclusive education in Uzbekistan and other foreign countries, the role of inclusive education for people with disabilities in the process of their adaptation to life is highlighted.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan, alohida ehtiyojlari mavjud bo'lgan bola, ijtimoiylashuv.

Ключевые слова: инклюзивное образование, ребенок с ограниченными возможностями, особые потребности, социализация.

Keywords: inclusive education, a child with disabilities, special needs, socialization.

Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan insonlarni qo'llab-quvvatlash, alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar va kattalarni inklyuziv ta'limga jalb qilish uchun bir qator ishlar olib borilmoqda. Bularga O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan qonunning 20-moddasi "Inklyuziv ta'lim"ni joriy qilish uchun bag'ishlanganligi, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni, "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish

tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni kiritishimiz mumkin. Shu o‘rinda inklyuziv ta‘lim nafaqat yurtimizda balki, butun jahon miqyosida dolzarb masalalardan biri ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, YUNESKOning 2008-yilda bo‘lib o‘tgan konferensiyasida “Inklyuziv ta‘lim barcha uchun turli xillik, turli ehtiyoj va qobiliyatlarni o‘quvchilar va jamoaning o‘rganish ehtiyoj va talablarini hurmat qilgan holda, kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etishga qaratilgan doimiy jarayondir” deya e‘tirof etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Nogironlar huquqlari” konvensiyasida “Har bir bola nogironligidan qat‘iy nazar, hech qanday kamsitishlarsiz ta‘lim olish huquqiga egaligi” ta‘kidlanadi. Yana huddi shu hujjatda nogironligi bo‘lgan bolalarni ta‘limga qamrab olishda ularni asosiy oqimdan chetga chiqarib tashlamaslik, ularga oqilona kelishuv asosda teng bo‘lgan ta‘limni tashkil qilish haqida so‘z boradi.

“Inklyuziv” atamasi inglizcha so‘z bo‘lib, barcha uchun uyg‘un bo‘lgan ta‘lim tizimini yo‘lga qo‘yish g‘oyasini ilgari suradi. Ushbu tushuncha zamirida insonlarning imkoniyatlari, qobiliyat va qiziqishlarini hisobga olgan holda, ularning kelib chiqishi millati, irqi, jinsi hamda nogironligidan qat‘iy nazar ta‘limga qamrab olish, o‘quvchilarning xilma-xilligi hamda turli etnik va ijtimoiy kelib chiqqanlik xususiyatlarini tan olish yotadi. Boshqacha qilib aytganda, inklyuziv ta‘lim bu hamma uchun maktabdir.

Ijtimoiylashuv - inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash, hayot va faoliyat jarayonida uni faol tarzda qo‘llash jarayonidir. Darhaqiqat, har bir inson jamiyatga kirib borib, undagi me‘yorlar, rollar, qadriyatlar, talablar, kutishlar, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtiradi hamda shu tajribalar asosida ijtimoiylashib boradi. Ta‘lim-tarbiya jarayonining barcha jabhalarida ijtimoiylashuv muhim bo‘lgani kabi inklyuziv ta‘lim sharoitida ham ijtimoiy ko‘nikma va malakalarning shakllanishi katta ahamiyatga ega. Shu o‘rinda, Zinsning²⁵ inklyuziv ta‘lim sharoitida ijtimoiy kompetensiyaning o‘rni haqidagi fikrlari diqqatimizni tortadi. “Ijtimoiy kompetentsiya - bu o‘quvchilarning qoniqarli shaxslararo munosabatlarni o‘rnatish va qo‘llab-quvvatlash, tengdoshlari tomonidan qabul qilinishi, do‘stlik o‘rnatish va saqlab qolish, salbiy yoki zararli shaxslararo munosabatlarni tugatish darajasi. Ijtimoiy muammolarni samarali hal qilish o‘zining va boshqalarning his-tuyg‘ularini o‘qishni va bu his-tuyg‘ularni aniq belgilash va ifoda etishni talab qiladi. Bunday ko‘nikmalar ijtimoiy va hissiy ta‘limning jihatlaridir”.

Bu jarayon imkoniyati cheklangan bolaning boshqa sog‘lom tengdoshlari bilan o‘zaro do‘stona munosabatlarni qura olishi, sog‘lom bolalarning alohida ehtiyojlari mavjud bo‘lgan tengdoshiga nisbatan hurmat va tushunish bilan munosabatda bo‘la

²⁵ National Association of Special Education Teachers. “Promoting positive social interactions in an inclusion setting for students with learning disabilities”. NASET LD Report #7. 1-11 p.

olishi hamda kamsitishlarsiz, o‘zaro teng muloqot ko‘nikmalarini shakllanishini ham o‘z ichiga oladi. Har bir shaxsda o‘ziga xos qobilyat, ma’lum bir sohaga nisbatan qiziqish bo‘lgani kabi nogironligi mavjud bo‘lgan bolalar va kattalarda ham boshqalardan ajralib turuvchi salohiyat mavjud. Imkoniyati cheklangan bola kichik yoshidan boshlab o‘z mahallasida, umumta’lim muassasalarida boshqa sog‘lom tengdoshlari qatori o‘yin faoliyatida bo‘lsa, ta’lim-tarbiya olsa, o‘zidagi mavjud bo‘lgan qobilyat-qiziqishlarini, salohiyatini namoyon qila oladi. Nogiron kishilar o‘zlaridagi nuqsonlarga qaramasdan jamiyatda, hayotda o‘z o‘rinlarini topa olishlari, birinchi navbatda, o‘zlari uchun foyda bo‘lsa, keyin esa jamiyat va davlat uchun ham eng katta saodatdir.

Insonlar jamiyatdagi ko‘rinmas qoidalar asosida bir-birlariga uzviy bog‘langan. Masalan, har bir inson kelib chiqishi, madaniyati, qiziqishlari, orzu-umidlari deyarli bir xil bo‘lgan jamiyatda yashashni xohlaydi. Shu jamiyatga o‘zini tegishli deb hisoblaydi. O‘ylab ko‘rmasdan, savol bermasdan, ba’zida xotirlamasdan o‘zi mansub bo‘lgan jamiyat normalariga amal qiladi. Chunki u shu jamiyatga tegishli ekanligini, jamiyat esa uni qabul qilishini his qiladi. Fransiyalik filosof Michel de Montaigne²⁶ yozganidek, “Jamiyatdagi urf-odatlar va turmush tarzi bizni o‘z ichiga qamrab oladi”. Boshqacha qilib aytganda, biz jamiyat bilan doimo hamnafas yashaymiz. Shunday ekan, imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyat orasiga qo‘shishimiz, ularni alohida jamiyat deya ajratib qo‘ymasligimiz zarurki, zero, ular ham jamiyat ichida gullab yashnasin. Qadimda odamlar orasida bir gap bo‘lgan: “Qabiladan ayrilganlar omon qolishmaydi”. O‘sha vaqtlardan insonlar o‘z qabilalaridan ayrilmasdan yashashni ma’qul ko‘rishgan, ma’lum bir sabablarga ko‘ra qabilani tark etishsa, omon qolmaslik xavfidan cho‘chiganlar. Bunday qarashni zamonaviy hayotda ham ko‘p kuzatishimiz mumkin. Bizning turmush tarzimiz, madaniyatimiz, kiyinish, yurish-turish odatlarimiz jamiyatniki bilan o‘xshash va o‘zaro bog‘liqdir. Bu shundan darak beradiki, nogironligi mavjud bo‘lgan bola uchun ham jamiyatning ahamiyati juda katta. Ular jamiyat orasida bo‘lishsa, turli insonlarni taniydilar, ular bilan birga xarakter, temperament xususiyatlarini biladilar, turli fikr va qarashlar haqida ma’lumotga ega bo‘ladilar. Insonlar tomonidan beriladigan turli munosabatlarga qarshi imunitet hosil qiladilar.

Gresham, Sugai va Horner (2001)²⁷ ta’kidlashicha, ijtimoiy ko‘nikmalar bilan bog‘liq muammolar o‘quvchilarning akademik rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan ko‘plab yuqori darajadagi nogironliklarni aniqlashda asosiy mezondir, masalan, o‘rganishdagi o‘ziga xos nuqsonlar, diqqat yetishmasligi, giperaktivlik buzilishi, aqliy

²⁶ Clear.J. “Atomic Habits”. Penguin Random House, 2023, 320 p.

²⁷ National Association of Special Education Teachers. “Promoting positive social interactions in an inclusion setting for students with learning disabilities”. NASET LD Report #7. 1-11 p.

zaiflik va hissiy buzilish. Shu sababli, o'quvchilarga ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganishiga yordam berish - bu nogironlik turlarining maktab muvaffaqiyatiga ta'sirini minimallashtirishga qaratilgan faol yondashuv hisoblanadi.

Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb etar ekanmiz, ularning ijtimoiylashuvi bilan bog'liq muammolarga ko'z yuma olmaymiz. Shu jarayonda yuzaga kelgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni quyidagi usullar bilan bartaraf etish mumkin;

➤ Alohida ehtiyojlari mavjud bolani inklyuziv sinfga qabul qilishdan oldin pedagog uning ota-onasi, yaqin kishisi bilan suhbat o'tkazishi, bola bilan yaqindan tanishish uchun tibbiy, pedagogik, psixologik hujjatlari bilan tanishishi, akademik o'zlashtirishi haqida xabardor bo'lishi zarur;

➤ Imkoniyati cheklangan bola uchun zarur sharoitlar yaratilishi kerak;

➤ Alohida ehtiyojlari mavjud bo'lgan bola inklyuziv sinfga kelishidan oldin o'quvchilarga va ularning ota-onalariga inklyuziyaning mohiyatini, uning ijobiy tomonlarini yoritib, tushuntirib berishi lozim, chunki bolalar imkoniyati cheklangan bola ham boshqa bolalar kabi bola ekanligini, shunchaki, alohida ehtiyoji bor ekanligi haqida tushuncha hosil qilishlari kerak;

➤ Pedagog alohida ehtiyojga ega bo'lgan bola sinfga ilk qadam qo'ygan onidayoq unga bo'lgan mehrini bildirishi va sog'lom tengdoshlari qatorida munosabat ko'rsatishi zarur;

➤ Pedagog imkoniyati cheklangan bolaning potensial imkoniyatidan kelib chiqqan holda sinfdan o'tiradigan o'rindig'iga joylashtirishi kerak masalan, zaif ko'ruvchi bolani oldi partaga, deraza yaqiniga o'tqazish joiz;

➤ Pedagog bolaga ismi bilan murojaat qilishi, uning harakatlarini qadrlashi lozim;

➤ Imkoniyati cheklangan bolaning yutuqlarini o'ziga ham sezdirishi, butun sinf bilan bir xil muomala qilishi, yutuqlarini rag'batlantirishi kerak;

➤ Bolaning yoshiga, imkoniyatiga mos holda darsni tashkil qilishi, vazifalarni tuzishi zarur;

➤ Sinfdan dars jarayonida rolli o'yinlar, loyihalari guruh mashg'ulotlari kabi turli interaktiv mashg'ulotlarni tashkil qilishi zarur;

➤ Haftada bir marta sinf majlisi tashkil qilib, bolalar uchun muhim bo'lgan yoki avvaldan, ularni qiziqtiradigan mavzular yuzasidan suhbat qurishni tashkillashtirish kerak. Bu alohida ehtiyoji bo'lgan bolaga sinfga tezroq moslashishiga, o'zining qiziqishiga mos keladigan sinfdoshlari bilan fikr almashishiga, tezroq do'stlashib ketishiga, qolaversa, o'zining ham boshqa sinfdoshlari tomonidan tan olinishiga, sinfdan iliq, do'stona muhitni shakllantirishga yordam beradi

Shuningdek, pedagog alohida ehtiyoji mavjud bo'lgan bolalar haqida bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi, ekstramal holatlarga tayyor turishi, psixologik, sotsiologik bilimlari mavjud bo'lishi kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, ijtimoiylashuv hamma insonlar kabi, alohida ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolaning nafaqat ta'lim-tarbiyaviy jarayonida, balki hayot yo'lida ham katta ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'limni ijtimoiylashuv ko'nikmalarisiz tasavvur qila olmaymiz. Bularsiz o'qituvchi o'quvchilarni ta'lim jarayoniga to'liq jalb qila olmaydi. Chunki, ijtimoiylashuv bo'lmagan, nosog'lom muhitda o'quvchilar akademik yutuqlarga erishishlari nihoyatda mushkul.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyeva.U. “Inklyuziv ta'limning istiqbollari”. Maktab va Hayot. 2-son. 3-4 b. 2021 y.
2. Kasimova.M.M. “Inklyuziv ta'limda boshlang'ich sinf alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash”. 14-15 b. Maktab va Hayot. 8-son. 2022 y.
3. Musaeva N.S. The Specificity of the Communication Process of Children with Disabilities. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol. 20 No. 2 May 2020. pp. 04-06
4. Ibodullayeva.Sh.N, Nuriddinova.M.O'. “Inklyuziv ta'limning mohiyati”. Международный научный журнал “Научный импульс”. 142-145-b. 2022.
5. Salimova.M.S. “Inklyuziv ta'limning psixologik ahamiyati”. Innovative developments and research in education. International scientific-online conference. 131-134 p.
6. Ismoilova.N, Abdullayeva.D. “Ijtimoiy psixologiya”. O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent. 2013 y. 168 b.
7. National Association of Special Education Teachers. “Promoting positive social interactions in an inclusion setting for students with learning disabilities”. NASET LD Report #7. 1-11 p.
8. Bernaschina. D. “Social Pedagogy and Media Arts: innovative proposal for inclusive schooling”. Alteridad, 2023, 18(2), 158-169 p.
9. Clear.J. “Atomic Habits”. Penguin Random House, 2023, 320 p.